

Contenido Acumulado Vol. 3 / Cumulative Content Vol. 3

No. 1: 1-54	Pág. 1-8
Short communication/Comunicación Corta Volumen de agua disponible para el desove de hembras del camarón marino <i>Penaeus vannamei</i> Water volume available for spawning of females of the marine shrimp <i>Penaeus vannamei</i> Alexander Varela Mejías	
Short communication/Comunicación Corta Presence of amyloid protein in the yellow clam <i>Amarilladesma mactroides</i> (Reeve, 1854), an emerging species for aquaculture Presencia de proteína amiloide en la almeja amarilla <i>Amarilladesma mactroides</i> (Reeve, 1854), una especie emergente para la acuicultura Juan Jethro Silva Santos , Carlos Henrique Araujo de Miranda Gomes, Luis Alberto Romano	9-15
Artículo original Original article Tissue-expression pattern of <i>elovl4</i> genes in <i>Sparus aurata</i> and <i>Solea senegalensis</i>: from larvae to adult Patrón de expresión tisular de los genes <i>elovl4</i> en <i>Sparus aurata</i> y <i>Solea senegalensis</i>: de larva a adulto Miguel Torres Rodríguez , Francisco Hontoria Danés, Óscar Monroig Marzá, Inmaculada Varó Vaello and Juan Carlos Navarro Tárrega	16-24
Artículo original Original article Efecto de la irradiancia en el crecimiento y coloración de la cianobacteria marina <i>Spirulina subsalsa</i> Oersted ex Gomont, 1892 Effect of irradiance on the growth and coloration of the marine cyanobacterium <i>Spirulina subsalsa</i> Oersted ex Gomont, 1892 Alejandra Torres Ariño , Marco Antonio Hernández de Dios, Guadalupe Carrasco López	25-36
Revisión Review Fitodepuración mixotrófica en sistemas de recirculación acuícola (RAS) para el manejo sustentable de nutrientes contaminantes Mixotrophic phytodepuration in aquaculture recirculation systems (RAS) for the sustainable management of polluting nutrients Jorge Silva-Acosta , Christian Canales Valenzuela, Sergio Rodríguez Leal	37-54
No. 2: 55-104 Comunicación Corta /Short communication Evaluación sensorial y estimación del rendimiento cárnico del chame <i>Dormitator latifrons</i> Sensory evaluation and meat yield estimation for chame <i>Dormitator latifrons</i> Alexandra Elizabeth Bermúdez-Medranda	55-60
Short communication/Comunicación Corta Equinocromo A en el fluido celómico de <i>Arbacia stellata</i> (Echinodermata: Echinoidea) con interés para la acuicultura Echinochrome A from coelomic fluid of <i>Arbacia stellata</i> (Echinodermata: echinoidea) with interest for aquaculture Javier José Palma-Chávez	61-67

- Artículo original | Original article** 68-77
Efecto de la alimentación natural con organismos del meiobentos marino y biofloc sobre los parámetros de producción en el cultivo de camarón *Penaeus vannamei*
Effect of natural feeding with marine meiobenthic and biofloc organisms on production parameters in *Penaeus vannamei* shrimp culture
 Teresa Eulalia Ibarra-Mayorga
- Artículo original | Original article** 78-90
Actividad antagonista de bacterias aisladas de ecosistemas marinos frente a *Vibrio parahaemolyticus*_{AHPND} como patógeno de camarón en cultivos
Antagonistic activity of bacteria isolated from marine ecosystems against *Vibrio parahaemolyticus*_{AHPND} as a pathogen of aquaculture importance
 Zinnia Judith Molina Garza
- Artículo original | Original article** 91-104
Respuesta antioxidante de *Artemia franciscana* al nitroprusiato sódico (SNP)
Antioxidant response of *Artemia franciscana* to sodium nitroprusside (SNP)
 Miguel Torres Rodríguez
- No. 3: 105-164**
- Artículo original | Original article** 105-112
Evaluación del mejillón *Mytella strigata* (Hanley, 1843) para su uso como complemento en el alimento de juveniles del camarón *Penaeus vannamei* Boone, 1931
Evaluation of the mussel *Mytella strigata* (Hanley, 1843) for its use as a feed supplement for juvenile shrimp *Penaeus vannamei* Boone, 1931
 Iván Francisco Berrezueta-García
- Artículo original | Original article** 113-123
Efecto del kéfir de agua sobre la concentración de vibrios en juveniles de *Penaeus vannamei* Boone, 1931
Effect of water kefir on concentration of vibrios in juveniles of *Penaeus vannamei* Boone, 1931
 Marco Geovanny Torres Troya
- Artículo original | Original article** 124-132
Crecimiento y supervivencia de juveniles de chame *Dormitator latifrons* (Richardson 1844) alimentados con dietas a base de sachá inchi (*Plukenetia volubilis* L. 1753, Plantae: Euphorbiaceae)
Growth and survival of juvenile Pacific fat sleeper *Dormitator latifrons* (Richardson 1844) fed with diets based on sachá inchi (*Plukenetia volubilis* L. 1753, Plantae: Euphorbiaceae)
 Víctor Hugo Zambrano-Andrade
- Artículo original | Original article** 133-143
Reprodução e larvicultura de *Holothuria grisea* Selenka, 1867 (Holothuroidea: Aspidochirotida) em laboratório: resultados iniciais no sul do Brasil
Reproduction and larval culture of *Holothuria grisea* Selenka, 1867 (Holothuroidea: Aspidochirotida) in the hatchery: initial results in southern Brazil
 Zinnia Judith Molina Garza

- [Original article | Artículo original](#) 144-156
Juvenile of Yellowtail, *Seriola dorsalis* fed diets from partial to total fish oil and fish meal replacement
Juveniles de jurel de Castilla, *Seriola dorsalis* alimentados con dietas con sustitución parcial a total del aceite y harina de pescado
Andrea Manriquez-Patiño, Guillermo Paredes-Gutierrez, Arleta Krystyna Skrzynska
- [Original article | Artículo original](#) 157-164
Occurrence of two abdominal neurofibromas in a specimen of *Betta splendens*
Ocurrencia de dos neurofibromas abdominales en un espécimen de *Betta splendens*
Luis Alberto Romano
- [Lista de árbitros, Volumen 3 | Reviewer list Vol 3](#) 165
- [Contenido Acumulado Volumen 3 / Cumulative Content Vol. 3](#) 166-168

